

Estrutura, espaço e forma na obra do uruguaio Román Fresnedo Siri em Porto Alegre (1951-1952)

Jamile Maria da Silva Weizenmann e Cláudio Calovi Pereira

Jamile Maria da Silva Weizenmann é arquiteta formada pela FAU-Unisinos em 2005 e mestre em arquitetura pelo PROPARG-UFRRGS em 2008. É integrante do grupo de pesquisa CNPq "Classicismo e Arquitetura", coordenado pelo prof. Cláudio Calovi Pereira junto ao PROPARG-UFRRGS.

Cláudio Calovi Pereira é arquiteto formado pela FAU-UniRitter em 1985, mestre em arquitetura pelo PROPARG-UFRRGS em 1993 e doutor em arquitetura (Ph.D.) pelo Massachusetts Institute of Technology (M.I.T., Cambridge, EUA) em 1998. É professor da FA-UFRRGS desde 1990, professor orientador do PROPARG-UFRRGS desde 1999 e coordenador do grupo de pesquisa "Classicismo e Arquitetura" desde 2005.

Endereço: Rua Pinheiro Machado, 91 - Estrela, RS - CEP 95980-000

Telefones: (51) 81174732; (51)9667-2161

E-Mail: live2arch@yahoo.com.br

claudio.calovi@ufrgs.br

Estrutura, espaço e forma na obra do uruguaio Román Fresnedo Siri em Porto Alegre (1951-1952)

Resumo:

A obra do uruguaio Román Fresnedo Siri, realizada entre 1938 e 1971, expressa a gradual maturação de temáticas compositivas modernas no ambiente sul-americano da época. Dentre os traços compositivos modernos identificáveis nas propostas, destacam-se a expressão plástica da estrutura de concreto armado e o emprego do vidro como definidor de planos nos edifícios. Fresnedo dá início a sua carreira em Montevideu, onde além de algumas residências, constrói entre 1938 e 1946, obras importantes como a Faculdade de Arquitetura, a sede da UTE (Palácio da Luz) e as novas tribunas do Hipódromo de Maroñas. Em 1951, como arquiteto contratado pela construtora Azevedo, Moura & Gertum, Fresnedo vence o concurso para a construção do Hipódromo do Cristal, em Porto Alegre. No ano seguinte, em 1952, projeta outro empreendimento, o edifício Esplanada, para a mesma construtora. Sua experiência através destes projetos lhe abre uma interface com a arquitetura moderna brasileira, o que faz deste momento o mais fértil em sua carreira. O objetivo deste trabalho é examinar com precisão estas duas obras em termos de sua configuração compositiva, sua articulação espacial e seu aspecto plástico, delineando os termos da confluência entre este arquiteto uruguaio e sua experiência brasileira. O exame das confluências peculiares à condição não-central das modernidades uruguaia e gaúcha nos anos 50 permite compreender melhor o significado destas obras na produção de Román Fresnedo Siri.

Palavras-chave: Arquitetura moderna no RS; Arquitetura moderna no Uruguai; Román Fresnedo Siri.

Abstract:

The work of the Uruguayan architect Román Fresnedo Siri between 1938 and 1971, shows the gradual affirmation of modern composition in South America in this period. Among the features observed in his work are the plastic use of the structure using concrete and the employment of glass as an element of definition for entire facades. Fresnedo begins his work in Montevideo, where he planned, between 1938 and 1946, important buildings such as the Faculty of Architecture of Universidad de la República, the UTE building and the new tribunes for the Maroñas hippodrome. In 1951, as an architect hired by Azevedo Moura & Gertum, a construction company, he wins the competition for the design of the Jockey Club in Porto Alegre. In the next year, he designs the Esplanada residential building for the same company. His experience in these commissions defines an interaction with Brazilian modern architecture, and represents the apex of his career. The aim of this paper is to analyze carefully these two works focusing on compositive aspects, spacial articulation and plastic expression, outlining the terms of the confluences between the uruguayan architect and his experience in Brasil. The study of such confluences related to the non-central modern conditions in the Uruguay and South Brazil in 50's allows to understand better the meaning of these two buildings in Fresnedo's career.

Keywords: Modern Architecture in Rio Grande do Sul; Modern Architecture in Uruguay; Román Fresnedo Siri

Estrutura, espaço e forma na obra do uruguaio Román Fresnedo Siri em Porto Alegre (1951-1952)

Introdução

O arquiteto uruguaio Román Fresnedo Siri, graduado em 1930 em Montevideu, foi um personagem importante no quadro arquitetônico latino-americano, entre as décadas de 1940-1960, fato comprovado pela realização de obras de grande destaque em seu país, no Brasil e nos Estados Unidos. A produção de Fresnedo compreende, além de residências, edifícios de habitação coletiva, edifícios de escritórios, hospitais e obras institucionais. Destacam-se, no Uruguai, a residência de Punta Ballena (1938) e uma série de obras na capital uruguaia, como a Faculdade de Arquitetura da Universidad de la República (1938), as tribunas para o Hipódromo de Maroñas (1938, 1942 e 1945), o edifício Sede da Usina de Telefonía do Estado, UTE, (1942), o Hospital Americano (1946) e o edifício de habitação coletiva para a Vila do Cerro (1956). Nos Estados Unidos, Fresnedo projeta a Sede da Organização Pan-americana da Saúde (OPS) em Washington (1961), o que levará a novo encargo no ano de 1971, para projetar a Sede da mesma organização em Brasília. Contudo, é no envolvimento com duas obras em Porto Alegre que o arquiteto define uma etapa extremamente importante de sua carreira: tratam-se dos projetos do Hipódromo do Cristal (1951) e do edifício Esplanada (1952).

Hipódromo do Cristal (Porto Alegre, 1951)

O Conselho do Plano Diretor da prefeitura de Porto Alegre aprova, em 1939, a nova localização do hipódromo da cidade, até então localizado no bairro Moinhos de Vento. A mudança de local estava ligada a pouca capacidade do antigo "prado" para atender a demanda de usuários, bem como aos problemas que causava ao desenvolvimento urbano do bairro. Um amplo aterro executado na várzea fronteira à praia do Cristal, na zona sul de Porto Alegre, foi o local designado para o empreendimento.

Em 1949, Eurico Gaspar Dutra, presidente do Brasil, autorizou o Jockey Club do Rio Grande do Sul a obter um empréstimo para financiar a nova construção. Daniel Krieger, presidente da sociedade, firmou contrato com a empresa STER S.A. (Sociedade Técnica de Engenharia e Representação) em 13 de outubro de 1950 para a construção do Hipódromo. Os jornais de maior circulação em Porto Alegre, Rio de Janeiro e São Paulo, então, publicaram um edital, convocando consórcios de empresas construtoras e arquitetos para um concurso de

anteprojetos para o novo Hipódromo.¹ A construtora Azevedo Moura e Gertum, de Porto Alegre, apresentou o projeto vencedor do concurso (1951), de autoria de Román Fresnedo Siri. O contrato com a construtora foi assinado em 18 de outubro daquele ano e as partes executadas do projeto estavam praticamente concluídas no ano de 1953.

O programa de necessidades do conjunto compreendia um setor público, com arquibancadas cobertas e espaços sociais, e outro mais privado, correspondente às instalações de criadores e tratadores. No setor público, estavam previstos seis pavilhões: um para os associados do Jockey Club, quatro para o público em geral (populares) e outro para os profissionais (imprensa e hipódromo). O pavilhão social contava com uma tribuna para 3000 pessoas, restaurantes, salões, sanitários e área de apostas. O pavilhão para os profissionais exigia uma tribuna para 600 pessoas, salas de imprensa, salas para comissões, sanitários e área de apostas. Os quatro pavilhões especiais (populares) previam a capacidade total para 18.000² pessoas, restaurantes, guichês de apostas dentro e fora da tribuna, áreas de serviços e sanitários. A vila hípica necessitava alojamento para 1600 animais, duchas e piscinas, áreas para tratamento veterinário, residência de administradores, funcionários, capatazes e tratadores, mercado, posto de abastecimento, clube e grupo escolar.

A implantação do conjunto foi delimitada pelas avenidas Icaraí e Diário de Notícias, sendo que o arroio Cavalhada cruza a área no sentido transversal, dividindo o terreno em duas partes: um setor retangular, com dimensões aproximadas de 510x1000m, e outro triangular, sendo ambos interligados por meio de pontes (figuras 01 e 02).

Figura 01: Implantação do complexo com esquema da ocupação em faixas longitudinais, Hipódromo do Cristal, 1951, Porto Alegre.

¹ Sobre informações relacionadas ao contexto e ao concurso do Hipódromo do Cristal, cf. COMAS, Carlos E.; CANEZ, Ana Paula; BOHER, Glênio. *Arquiteturas Cisplatinas: Román Fresnedo Siri e Eladio Dieste em Porto Alegre*. Porto Alegre: Uniritter Ed. 2004.

² Na proposta, Fresnedo divide esta capacidade em quatro tribunas especiais, sendo 4500 pessoas a capacidade de cada uma.

Figura 02: Implantação do complexo, Hipódromo do Cristal, 1951, Porto Alegre.
 Figura 03: Vista geral, Hipódromo do Cristal, 1951, Porto Alegre

O hipódromo está organizado na área retangular e grande parte da vila hípica no setor triangular. A visão do conjunto identifica uma organização por faixas³ longitudinais de ocupação. Na primeira faixa estão os estacionamentos e os jardins que definem os acessos de veículos e pedestres. A segunda faixa é composta pelas quatro casas de apostas lineares, que terminam no prolongamento do eixo central do pavilhão social (acesso social principal). A terceira faixa contém os quatro pavilhões especiais, alinhados paralelamente às casas de apostas, o pavilhão social e o pavilhão dos profissionais, ligeiramente girado. As três faixas terminam diante do *paddock* em formato circular. A casa de apostas curva articula a tribuna dos profissionais e o ringue do *paddock*, através da organização radial em contraste com a ortogonalidade da composição das demais tribunas e casas de apostas retas.

O projeto se organiza como uma seqüência de unidades regulares que têm no pavilhão social o ponto culminante do conjunto. Este pavilhão coincide com a linha de chegada da pista e possui acesso especial em projeção. Em seguida, o pequeno pavilhão dos profissionais já acusa a curvatura da pista com sua disposição, integrando a grande rotatória que encerra as faixas das casas de apostas, a via de pedestres e os pavilhões.

Figura 04: Implantação do complexo. Planta apresentada no projeto definitivo, Hipódromo do Cristal, 1951, Porto Alegre.

³ COMAS; CANEZ; BOHER, 2004, p.45.

Contudo, apenas parte do projeto foi executado. Na vila hípica, pouco se reconhece do projeto original. Dos quatro pavilhões especiais projetados, apenas um é executado fazendo com que o conjunto seja reconhecido hoje por três pavilhões. A pista também apresenta traços modificados em relação ao seu contorno e às construções no interior, que não constavam no anteprojeto.

Analisando a forma dos três edifícios principais, é possível elencar um conjunto de elementos comuns que configuram compositivamente cada unidade. O princípio compositivo segue o mesmo nos três pavilhões, como um protótipo repetido com leves adaptações de função e dimensões devido ao uso. Existem quatro elementos básicos: uma sequência colunar central (manifesta como placa no exterior), as arquibancadas inclinadas, a caixa de vidro e a cobertura (figura 05 e 06).

Figura 05: Hipódromo do Cristal, 1951, Porto Alegre.

Figura 06: Esquema compositivo, Hipódromo do Cristal, 1951, Porto Alegre.

Uma placa revestida por pastilhas indica no exterior a linha central de pilares internos, que é o ponto de apoio da cobertura em balanço. A placa também demarca a linha divisória entre o setor fechado (por caixa de vidro) e o setor aberto (arquibancadas). A composição volumétrica revelada pela fachada lateral é unitária e complexa ao mesmo tempo: a placa, os dois lances de arquibancada e a cobertura parecem configurar o contexto tectônico do edifício, enquanto o volume de vidro constitui um prisma regular, transparente e quase imaterial. Ao mesmo tempo, placas, arquibancadas e marquise tem perfis curvos ou angulados, em contraponto à ortogonalidade do volume de vidro. Por outro lado, a marquise se alinha com a caixa de vidro, enquanto a placa e as arquibancadas que dela se projetam concentram as variações angulares e tem sua materialidade suavizada pelo revestimento em pastilha colorida. A caixa fica menos caixa por sua extensão sob as arquibancadas e por sua suspensão no térreo, que mostra os pilotis que sustentam as lajes dos demais pavimentos. Em todos estes movimentos compositivos, o arquiteto mantém um equilíbrio no qual o protótipo básico acima apresentado é dotado de variedade e animação sem perder seu sentido de ordem e unidade.

As arquibancadas representam o setor aberto da composição. Seus dois níveis remetem à idéia inovadora de Maroñas, quando o arquiteto propôs dois lances de arquibancadas. No

Hipódromo do Cristal, porém, os acabamentos são ousados e a geometria não regular. A forma trapezoidal das arquibancadas é análoga nas três tribunas, como acompanhamento inquieto da cobertura. Os guarda-corpos se destacam por sua abertura angular inversa à cobertura. A curva se destaca na composição da fachada sobre a pista do pavilhão popular. Nesta tribuna, a volumetria dos sanitários é delineada por superfícies ondulantes que compõem um jogo de reentrâncias e saliências, aliada à geometria das laterais das arquibancadas e às esquadrias de vidro encaixadas no topo do volume. As linhas sinuosas, retílineas e oblíquas se combinam em plasticidade artística (figura 07 e 08).

Figura 07: Detalhe paredes curvas e vidro, Hipódromo do Cristal, 1951, Porto Alegre.
Figura 08: Detalhe paredes curvas e vidro, Hipódromo do Cristal, 1951, Porto Alegre.

A caixa de vidro é outro elemento básico da composição. Ela é composta por esquadrias metálicas apoiadas nos bordos das lajes de uma estrutura independente de concreto armado com pilotis internalizados. A cobertura, a placa e as arquibancadas estão vinculadas a esta caixa de vidro como elementos sólidos contrastantes. A caixa só se mostra integralmente na fachada posterior à pista de corridas. A articulação dos elementos sólidos com a caixa de vidro parece explorar novos desdobramentos da composição neoplástica e da arquitetura européia de Mies van der Rohe.

Na fachada de acesso, as caixas são dotadas de uma solenidade clássica típica dos pórticos, aqui vertidos em hastes diante do plano vítreo com brises. Estas hastes fazem parte do sistema de sustentação da cobertura, atirantando o vão menor e equilibrando-o com a projeção mais avantajada do lado da pista. Esta fachada voltada para o norte tem forte insolação à tarde, sendo protegida com a colocação de quebra-sóis metálicos em lâminas horizontais fixas. Desse modo, a face de acesso tem sua solenidade prismática sofisticada por uma sequência de três cortinas: o plano de vidro, a capa de quebra-sóis horizontais (que deixa o vidro aparente nas duas extremidades) e os tirantes verticais. Estes últimos, mais distantes do plano de vedação, criam o pórtico acima referido, onde ocorre o acesso de público (figura 09 a 11).

Figura 09: Tribuna social, Hipódromo do Cristal, 1951, Porto Alegre.

Figura 10: Detalhe dos tirantes e brises, Tribuna social, Hipódromo do Cristal, 1951, Porto Alegre.

Figura 11: Tribuna especial (vista noturna), Hipódromo do Cristal, 1951, Porto Alegre.

O quarto elemento que compõe a volumetria dos pavilhões é a cobertura. Observada em planta baixa, a laje tem a forma trapezoidal, cuja dimensão varia em cada tribuna. A marquise têm inclinação única na parte superior e dois ângulos convergentes na parte inferior. A estrutura é composta por vigas protendidas, evidenciadas entre as grelhas na fachada de entrada (figura 12). A tribuna especial (popular) possui 20m no maior balanço (lado da pista) e 15 metros no menor com comprimento total da viga de 35m. Existem 11 intervalos de vigamento distribuídos ao longo da extensão desta cobertura. Na tribuna social, o vão sobre a pista é de 26,5m e o posterior de 17,5m, totalizando o comprimento de 44m. Há nove intervalos de vigamento. Finalmente, a tribuna dos profissionais tem 20 metros no vão da pista e 10m no vão posterior, com total de 30m de vão e cinco intervalos de vigamento.

Figura 12: Detalhe proteção solar e vidro, Hipódromo do Cristal, 1951, Porto Alegre.

Como já referido, conjunto apresenta três pavilhões ou tribunas de tamanhos diferentes, mas sua aparência externa e gabarito são suficientemente similares de modo a garantir a unidade do todo. As tribuna especial e social possuem cinco pavimentos, sendo o segundo e o quarto

distintos por conformarem mezaninos. Já o pavilhão dos profissionais conta com três pavimentos sem mezaninos. Dentre os três, o pavilhão especial é o que mantém maior parte de suas características originais. Dentro desse quadro de afirmação da unidade, o arquiteto introduz particularidades diversificadoras que caracterizam o funcionamento de cada pavilhão. Cabe, portanto, identificar essas particularidades.

Tribuna especial

Este edifício é a unidade básica dos pavilhões, ou seja, o “tipo” que deveria ocorrer quatro vezes ao longo da pista de chegada. Tendo sido construído apenas um, esta percepção fica prejudicada. Embora seja o pavilhão mais extenso e de maior capacidade de público, ele não possui a chegada cerimonial em destaque e os salões mais amplos da tribuna social. A entrada ocorre numa seqüência de portas postadas ao centro da pele de vidro, ao abrigo da colunata de tirantes que amarram as vigas da marquise em projeção. O ritmo desta colunata esbelta já anuncia a modulação estrutural que preside todo o edifício, com intercolúnios de cinco metros.

O “cubo” de vidro possui três salões superpostos e dois mezaninos intermediários. No projeto do concurso, Fresnedo liga estes pavimentos por quatro escadarias. Já no projeto executivo (figura 13), ele substitui estas escadas por rampas duplas de vãos contrapostos que se tornam os grandes protagonistas da área de salões. Estas rampas conferem um dinamismo singular a este pavilhão, já que não ocorrem nos outros dois. Acessando o edifício ao centro, o visitante se depara com um pé-direito duplo entre dois mezaninos de bordo sinuoso. Diante dele acha-se a linha de colunas principais (mais robustas que as demais) e logo após, os guichês do hall de apostas, em cujo centro há uma passagem para a arquibancada inferior. Nas duas laterais do salão térreo encontram-se as rampas de acesso aos pisos superiores, onde estão o restaurante e o segundo nível de arquibancadas.

O percurso destas rampas estabelece um ritual que lembra o *foyer* da Ópera de Paris (1861-75). O foyer de Garnier e o cubo de vidro de Fresnedo abrigam escadas e rampas que estendem o percurso rumo aos assentos e propiciam diferentes pontos de vista aos visitantes. No caso de Porto Alegre, a visualização não é apenas interna, mas também externa: desde a esplanada que separa o pavilhão da casa de apostas, é possível ver o movimento de pessoas nos salões, mezaninos e ao longo das rampas, num espetáculo particularmente notável à noite, com a iluminação do edifício. Ao mesmo tempo, desde o interior se descortina a vista dos visitantes que chegam, dos apostadores nos guichês, dos automóveis no estacionamento e do estatuário do Guaíba ao fundo.

A subida das rampas conduz aos dois pisos superiores, com passagem por dois mezaninos intermediários (figura 14 a 17). Os mezaninos também se distinguem por seus bordos de laje sinuosos que se projetam além da linha das colunas. No terceiro piso (figura 17 e 18), o

percurso alcança o restaurante escalonado com vista elevada sobre a pista e, em seguida, tem seu coroamento no andar-belvedere (figura 19 e 20), onde se contempla do alto tanto a totalidade da pista como as margens do Guaíba. Nesse ponto, Fresnedo demarca o coroamento de sua caixa de vidro omitindo os brises metálicos da fachada e descortinando a vista plenamente.

Figura 13: Planta do térreo (projeto executivo), Tribuna especial, Hipódromo do Cristal, 1951, Porto Alegre.

Figura 14: Térreo, Tribuna especial, Hipódromo do Cristal, 1951, Porto Alegre.

Figura 15: Térreo, Tribuna especial, Hipódromo do Cristal, 1951, Porto Alegre.

Figura 16: Térreo, Tribuna especial, Hipódromo do Cristal, 1951, Porto Alegre.

Figura 17: Terceiro pavimento e mezanino do quarto pavimento, Tribuna especial, Hipódromo do Cristal, 1951, Porto Alegre.

Figura 18: Planta do terceiro pavimento, Tribuna especial, Hipódromo do Cristal, 1951, Porto Alegre.

Figura 19: Planta do quinto pavimento, Tribuna especial, Hipódromo do Cristal, 1951, Porto Alegre.

Figura 20: Quinto pavimento, Tribuna especial, Hipódromo do Cristal, 1951, Porto Alegre.
 Figura 21: Corte AA, tribuna especial, Hipódromo do Cristal, 1951, Porto Alegre.

Tribuna Social

A tribuna social é a unidade principal do conjunto, destinada ao quadro social do Jockey Club e seus convidados. Contudo, sua condição hierarquicamente superior não é expressada em distinção volumétrica ou decorativa, como na arquitetura pré-moderna. A tribuna social é similar em volume e aspecto externo às demais, sendo seu caráter singular afirmado por uma ponte de vidro contendo duas escadas rolantes, que se projeta do edifício e constitui um acesso especial para a chegada de automóveis. Tal como o pavilhão especial, a tribuna social possui cinco pavimentos estruturados em térreo com hall de entrada, terceiro andar com restaurante e quinto andar com salão de vista panorâmica. O segundo e quarto pavimentos têm vazios sobre os salões inferiores. A modulação estrutural com intercolúnios de cinco metros também é repetida, sendo que seu compasso regular fixa um sentido de ordem que permite o jogo de curvaturas e obliquidades das vedações, escadas e balcões.

O sistema de movimentação deste pavilhão é diferente do anterior, pois desaparecem as rampas das extremidades, substituídas por quatro escadarias. Contudo, o acesso nobre (equivalente às rampas do pavilhão popular) ocorre pela ponte de vidro, onde duas escadas rolantes ligam a recepção de planta trapezoidal ao terceiro andar, onde está o restaurante com vista panorâmica da pista. Deste nível, é possível também acessar a arquibancada, subir ao salão superior ou descer ao hall de apostas no térreo por escadas rolantes ou convencionais. Os diferentes deslocamentos entre os pontos de interesse, permitindo as pessoas ver e ser vistas, mostram a intencionalidade da composição organizada em função de um ritual social.

O salão do térreo também pode ser acessado diretamente, através de portas localizadas ao centro e à direita da fachada principal. Neste nível, o salão é bem maior que o dos demais pavilhões, pois se expande ultrapassando a linha externa. Esta expansão de bordo sinuoso se diferencia da geometria mais regular da caixa de vidro, que neste pavilhão é elevada do solo por pilotis, revelados nas extremidades (ver planta baixa, figura 23). O formato com duas extremidades em projeção parece uma natural vinculação com a linha das casas de aposta: a linha reta diante do pavilhão popular tem continuidade através de uma inflexão para dentro do pavilhão social, seguida por uma projeção que se encaixa virtualmente na casa de apostas em curva diante do pavilhão do *paddock*. Desse modo, um jogo aparentemente caprichoso adquire uma lógica precisa: a barra de casas de apostas (que seria longa diante de quatro pavilhões populares) respeitosamente se curva diante do pavilhão social, dando lugar a sua entrada especial, para surgir de novo do outro lado, em formato adaptado ao contorno singular do ringue do *paddock* (figura 22).

Figura 22: Esquema de composição da cobertura de acesso da Tribuna social, Hipódromo do Cristal, 1951, Porto Alegre.

Voltando-se ao interior do pavilhão social, cabe referir algo sobre os pisos intermediários (figura 26 e 31). No caso do quarto andar, repetem-se os mezaninos de bordo sinuoso presentes na tribuna popular. Já no segundo andar, há um pequeno vazio de recorte sinuoso, que não chega a configurar um andar-mezanino. Na verdade, o andar abriga dois salões que recebem as quatro escadas do térreo. O coroamento do pavilhão abriga o salão principal do Jockey Club. Tal como o último andar do pavilhão popular, este espaço é um salão-belvedere, que contempla toda a pista do lado leste e o rio Guaíba do lado oeste (figura 29). A troca das quatro rampas do pavilhão popular por duas caixas de escada no pavilhão social amplificam este espaço apesar da largura similar (10m). As colunas secundárias são descontinuadas por Fresnedo neste piso, fazendo com que o único elemento físico percebido dentro do envoltório de vidro seja a fileira de robustas colunas em perspectiva.

Figura 23: Planta do térreo, Tribuna social, Hipódromo do Cristal, 1951, Porto Alegre.

Figura 24: Planta do terceiro pavimento, Tribuna social, Hipódromo do Cristal, 1951, Porto Alegre.

Figura 25: Térreo, Tribuna social, Hipódromo do Cristal, 1951, Porto Alegre.

Figura 26: Segundo pavimento, Tribuna social, Hipódromo do Cristal, 1951, Porto Alegre.

Figura 27: Acesso pelas escadas rolantes, Terceiro pavimento, Tribuna social, Hipódromo do Cristal, 1951, Porto Alegre.

Figura 28: Terceiro pavimento, Tribuna social, Hipódromo do Cristal, 1951, Porto Alegre.

Figura 29: Planta do quinto pavimento, Tribuna social, Hipódromo do Cristal, 1951, Porto Alegre.

Figura 30: Corte AA', Tribuna social, Hipódromo do Cristal, 1951, Porto Alegre.

Figura 31: Terceiro pavimento e vista do mezanino do quarto pavimento, Tribuna social, Hipódromo do Cristal, 1951, Porto Alegre.

Tribuna dos profissionais (pavilhão e área do *paddock*)

O pavilhão do *paddock* (ou dos profissionais) repete a estrutura dos demais numa escala menor. O seu propósito principal é o de abrigar os jornalistas que fazem a cobertura dos páreos. No primeiro piso (figura 32) há um balcão de apostas e salas de apoio, enquanto o segundo andar possui cabines especiais e um acesso às arquibancadas. Este pavilhão se distingue por sua posição ligeiramente oblíqua em relação aos outros dois (de modo a acompanhar a curvatura da pista). Além disso, a malha estrutural tem um intercolúnio de quatro metros. Suas dimensões menores também não permitem os pisos intermediários com vazios, assim como forçam a simplificação da circulação vertical, que apresenta duas escadarias nas extremidades (complementadas por um elevador).

Este pavilhão forma um conjunto com o ringue circular do *paddock*, que organiza ao seu redor o edifício das baias e uma casa de apostas, além de uma área pavimentada para o público assistir a preparação para os páreos.

Figura 32: Planta do térreo, Tribuna dos profissionais, Hipódromo do Cristal, 1951, Porto Alegre.
 Figura 33: Planta do terceiro pavimento, tribuna dos profissionais, Hipódromo do Cristal, 1951, Porto Alegre.

Figura 34: Corte AA', tribuna dos profissionais, Hipódromo do Cristal, 1951, Porto Alegre.

Figura 35: Sala da imprensa, tribuna dos profissionais, Hipódromo do Cristal, 1951, Porto Alegre.

Figura 36: Tribuna dos profissionais, Hipódromo do Cristal, 1951, Porto Alegre.

Originalidade e Referências

Em 1951, a obra de Costa, Niemeyer e seus colegas cariocas já havia se consolidado internacionalmente. Todavia, dada a posição marginal de Porto Alegre quanto aos desdobramentos da arquitetura no centro do país, Fresnedo encontra um ambiente onde pode interagir mais livremente com a modernidade brasileira, combinando-a com sua ênfase nas pautas estruturais regulares, nas superfícies vítreas e no tempero acadêmico das plantas. Além disso, encontra na Azevedo, Moura & Gertum os recursos técnico-construtivos apropriados para projetar estruturas ousadas na época, além de orçamentos generosos ligados ao surto construtivo verificado em Porto Alegre no início dos anos 50.

É possível reconhecer a plasticidade e a criatividade nos detalhes da composição dos espaços internos das três edificações analisadas. As rampas conduzem aos mezaninos intermediários desenhados com formas curvas, que ora integram os pilares, e ora os deixam livres configurando uma altura dupla. Esse jogo espacial, característico na Arquitetura Moderna Brasileira⁴ gera diferentes percepções, de modo que em determinados lugares o visitante consegue visualizar vários níveis ao mesmo tempo, contemplando as colunatas que transcendem

⁴

Para um maior aprofundamento conceitual e interpretativo da arquitetura moderna brasileira, cf. COMAS, MINDLIN e XAVIER. (ver referências bibliográficas)

a sua função estrutural e tornam-se elementos plásticos clássicos, nos quais a repetição proporciona ritmo e ordem ao todo.

As tribunas do Hipódromo do Cristal demonstram as ênfases de Fresnedo no lançamento de estruturas mistas articuladas (marquises com balanços avantajados, apoiadas em uma linha de suportes recuados e estabilizadas por tirantes posteriores; arquibancadas e lajes independentes apoiadas em colunatas dispostas ortogonalmente), envolvidas por películas de vidro que enfatizam a visibilidade interna e externa ao longo de uma experiência espacial ascendente por salões superpostos (ora retangulares, ora de bordo sinuoso) interligados por rampas ao longo das fachadas de vidro.

As citações à arquitetura moderna são profusas e explícitas, mas sempre episódicas. Elas acontecem nos volumes em formato de ameiba dos sanitários e nas paredes, balcões e mezaninos sinuosos que serpenteiam por entre modulações ortogonais de colunas. Fresnedo tem em mente o pavilhão do Brasil na Feira Mundial de Nova Iorque (Lúcio Costa e Oscar Niemeyer, 1939), o jogo de colunas e a cortina de vidro do Ministério da Educação e Saúde (MES, Lúcio Costa e equipe, 1937-44) e o uso das curvas no conjunto da Pampulha (Oscar Niemeyer, 1942-43).

Os pavilhões de Fresnedo constituem um feito tecnológico notável, pela combinação do uso do concreto protendido em balanço com os tirantes de aço e as cortinas de vidro. A manipulação madura destes aspectos é notavelmente precoce: o tema da caixa de vidro monumental sem empenas cegas se manifesta em sincronia na Lever House (Bunshaft, 1951-52). O MES é um precedente parcial, pois tem a pele de vidro entre empenas. As obras de Mies van der Rohe nos Estados Unidos também são distintas: a casa Farnsworth (1946-51) é um edifício térreo de pequena escala e o Crown Hall (1950-56) tem um pé-direito duplo com forte presença de montantes na fachada. Somente com o Lake Shore Drive (1948-51) é que Mies consolida a imagem do edifício de vidro em altura. Estes dados cronológicos comprovam o caráter singular do uso do vidro por Fresnedo no Hipódromo do Cristal em Porto Alegre.

Figura 37: Hipódromo do Cristal, 1951, Porto Alegre.

Edifício Esplanada (Porto Alegre, 1952)

Após o projeto para o Hipódromo do Cristal, em 1951, o novo desafio estava na construção de um edifício residencial de grande porte. Trata-se do edifício Esplanada, construído em 1952, que se tornou outro ícone da arquitetura moderna de Porto Alegre. O novo empreendimento foi realizado pela Sociedade Imobiliária Iochpe Ltda, com a administração e construção da empresa de engenharia Azevedo Moura & Gertum⁵. O projeto original, protocolado na prefeitura em 1952, é de Fresnedo Siri, arquiteto contratado pela construtora. O projeto executivo foi desenvolvido, posteriormente, por Guido Trein, técnico de edificações da construtora.

O terreno localiza-se entre as Ruas André Puentes e Ramiro Barcelos e a Avenida Independência, em frente à Praça Júlio de Castilhos, no bairro Moinhos de Vento. Por estar encravado em uma esquina elevada num ponto nodal importante da cidade, o Esplanada torna-se um marco visual e ponto de referência na cidade (figura 38 e 39). A forma do lote é trapezoidal, configurado pelas inclinações das ruas e da avenida. As dimensões são 22,32m face à Rua André Puentes, 89,87m face Ramiro Barcelos, 37,19m face à Av. Independência e 83,74m na divisa, com um desnível de 2m no sentido longitudinal, da Av. Independência até a Rua André Puentes. A área aproximada do terreno é de 2.500m².

Figura 38: Edifício Esplanada, 1952, Porto Alegre.

Figura 39: Localização, Edifício Esplanada, 1952, Porto Alegre. Planta encaminhada na construção do Bloco D.

A composição é organizada em quatro blocos independentes (figura 39), construídos por etapas, iniciando pelos blocos A, em 1952, à Rua André Puentes, o bloco B, à Rua Ramiro Barcelos, posteriormente, o bloco C, à Ramiro Barcelos e, finalizando, em 1962, com o bloco D, à avenida Independência. Apesar desta execução em partes, percebe-se uma composição unitária.

⁵

ABREU, 2004, p.83.

Figura 40: Edifício Esplanada, 1952, Porto Alegre.

Um anúncio no jornal *Correio do Povo*⁶ listava uma série de vantagens que o edifício Esplanada proporcionaria: apartamentos de frente, quatro grandes salões de festas no terraço, quatro grandes e luxuosas entradas independentes, magnífico jardim no centro do conjunto, completo parque infantil coletivo, dois quartos de banho independentes, água quente e fria permanente, força própria em todos os elevadores, calefação em todos os aposentos, isolamento acústico, sol em abundância em todos os apartamentos, completo panorama da cidade alcançando ilhas, morros e rios, garagem no subsolo, incinerador de lixo e acabamento finíssimo⁷.

A partir dos estudos sobre o edifício Esplanada, verifica-se a possibilidade dos Irmãos lochpe terem solicitado um estudo de projeto para o local, antes de firmarem contrato com a construtora Azevedo Moura e Gertum e seu arquiteto Fresnedo Siri. Uma curiosidade sobre esta obra é a existência de um anteprojeto de 1951, dos arquitetos Fernando Corona e Luís Fernando Corona para o mesmo empreendimento⁸, que possivelmente foi apresentado aos Irmãos lochpe antes da contratação da Azevedo Moura e Gertum. Segundo Szekut, “o partido adotado implanta uma barra com planta retangular alongada no sentido longitudinal do terreno e afastada das divisas; e um bloco menor e perpendicular a barra, junto à divisa oeste e voltado para a Rua André Puente. O pavimento térreo, concebido como uma imensa plataforma está na mesma cota de nível da Avenida Independência, ficando mais alto que o passeio na medida em que se desce a Ramiro Barcelos em direção a Rua André Puente. Outros dois acessos à plataforma ocorrem ao longo da Rua Ramiro Barcellos através de escadas localizadas em frente aos vestíbulos de acesso à circulação vertical dos apartamentos. Esta plataforma é ocupada pelo pilotis do edifício com colunas de dupla altura e por um programa variado [...].O pavimento tipo da barra é formado por cinco apartamentos de dois, três e quatro dormitórios. O jardim – sacada – diante do jantar em alguns apartamentos revela a existência de dois pavimentos tipo. O corpo do edifício é formado pela interpolação destes dois pavimentos tipo e animado pela variação na posição do jardim [...]”⁹.

⁶ *Correio do Povo*, Porto Alegre, 22 jun. 1952, p.11; *Correio do Povo*, Porto Alegre, 26 jun. 1952, p.07.

⁷ ABREU, 2004, p. 85.

⁸ SZEKUT, Alessandra Rambo. “Vertentes da modernidade no Rio Grande do Sul: a obra de Luis Fernando Corona”. Dissertação de mestrado, PROPAR/UFRGS, 2008.

⁹ Idem.

Figura 41: Edifício Residencial Irmãos Iochpe. Planta do pavimento térreo. Fernando Corona e Luis Fernando Corona, anteprojeto 1951.

Figura 42: Edifício Residencial Irmãos Iochpe. Planta do pavimento tipo. Fernando Corona e Luis Fernando Corona, anteprojeto 1951.

A proposta dos Corona apresenta o edifício sobre pilotis implantado em uma plataforma representada pela praça em desnível separada do passeio. O volume da barra com a fachada cega para a Avenida Independência ignora o tecido urbano imediato, enquanto o volume adotado à Rua Ramiro Barcelos se integra melhor ao quarteirão. Tal opção adotada na solução do conjunto não integra o passeio público ao edifício, negando a relação afirmada na proposta de Fresnedo Siri quando opta por uma esplanada pública aberta para a colunata do térreo que abriga a parte comercial e as portarias. Propondo esta situação, o arquiteto integra o edifício com o tecido urbano da cidade, situação negada no projeto dos Corona.

A imagem formal adotada no edifício Esplanada remeteria a um esquema de implantação modernista. No entanto, ocorre uma implantação tradicional de quarteirão periférico. A comparação do edifício Esplanada com a Unidade de Habitação de Marselha (1947) de Le Corbusier¹⁰ e o Parque Guinle (1948) de Lúcio Costa¹¹, no Rio de Janeiro revela uma inserção urbana distinta no caso porto-alegrense. Enquanto a atitude moderna favorece a implantação isolada em super-quadras ou jardins amplos, conformados por grandes praças, largos e áreas verdes, o edifício de Fresnedo Siri completa as três faces de um quarteirão tradicional, ao qual se implanta uma fachada moderna. Características semelhantes são percebidas nos edifícios de

¹⁰ Associa-se a imagem do Esplanada à Unidade de habitação de Marselha, pelo porte, imagem de gigantesca barra, grelha de fachada e pilares colossais. Cf. ABREU, 2004.

¹¹ Cf. COSTA, Lúcio. *Registro de uma vivência*. São Paulo, Empresa das artes, 1995.

escritório projetados pelos Irmãos Roberto¹² entre 1936 e 1954 no Rio de Janeiro, que inserem a linguagem moderna nas contingências de alinhamentos, gabaritos e divisas.

O edifício Esplanada possui quatro blocos de 15 andares, num total de 126 apartamentos. Neste caso, Fresnedo afirma sua temática estrutural na robusta e marcial colunata térrea que envolve os comércios e acessos nas três faces de quarteirão ocupadas pelo edifício. O tema da permeabilidade e da desmaterialização, em outras obras afirmado pelo vidro, é aqui assinalado por um jogo de projeções que definem planos alternados e células sombreadas que dissimulam a percepção dos muros definidores do edifício. Este tema se tornará frequente na arquitetura habitacional da cidade nos anos seguintes.

Figura 43: Planta do térreo, anteprojeto, Edifício Esplanada, 1952, Porto Alegre.

Figura 44: Planta do térreo, projeto definitivo, Edifício Esplanada, 1952, Porto Alegre.

O térreo (figura 44) é composto pelos acessos aos apartamentos, que acontecem de forma independente através das portarias; lojas e bares, com seus respectivos sanitários e áreas de apoio. O tratamento interno é diversificado com piso em mosaico, detalhes em mármore, revestimentos, portas e detalhes em madeira nobre. O programa comercial favorece a integração com o largo passeio. O subsolo tem acesso pela Rua André Punte, aproveitando o desnível do terreno, e é ocupado pela garagem e pela infra-estrutura do edifício.

12

Cf. CALOVI, 2007.

Os pavimentos subsequentes ao térreo se organizam em duas variantes. As mudanças nas plantas ocorrem apenas nos blocos B e D, que intercalam pavimentos com disposições distintas. Os núcleos de serviço posteriores permanecem iguais, mas surge um apartamento adicional com o núcleo de serviço voltado para a frente. Isso ocasiona a diminuição de área nos apartamentos vizinhos. Nos blocos A e C, as plantas são iguais em todos os pisos. (figura 45). Os apartamentos em geral possuem amplos espaços de estar e de quartos, todos com sacadas voltadas para as ruas.

Figura 45: Planta do pavimento tipo, Edifício Esplanda, 1952, Porto Alegre.

O último pavimento abriga a cobertura (figura 46 e 47), definida por salões de festas independentes, dispostos sobre os blocos B, C e D. As aberturas são voltadas para os terraços que recebem a cobertura de um pergolado em concreto. Aqui, a paisagem de Porto Alegre pode ser apreciada em meio às colunatas revestidas com pastilha verde esmeralda, dispostas com ritmo e ordem ao longo do terraço, remontando a perspectiva da base do edifício.

Figura 46: Planta da cobertura, Edifício Esplanda, 1952, Porto Alegre.

Figura 47: Cobertura, Edifício Esplanda, 1952, Porto Alegre.

O edifício pode ser analisado a partir da idéia clássica em um esquema de base, corpo e coroamento. A base está representada pelo térreo composto por uma seqüência de pilares com face menor arredondada, de 105x50cm, proporcionais ao tamanho da base, variando em altura conforme o desnível da rua. As colunas são rigorosamente moduladas e seguem o ritmo da malha do pavimento tipo, que por sua vez determina a grelha na fachada. As colunas são revestidas em pastilhas na cor verde esmeralda, que contrastam com o branco das esquadrias e com o ladrilho avermelhado da grande esplanada que se forma no passeio. O largo passeio surge devido aos recuos obrigatórios de quatro metros alinhados à calçada na Rua Ramiro Barcelos e na Av. Independência. A urbanidade desta praça linear é enfatizada pela colunata diante das fachadas comerciais e portarias, sugerindo permeabilidade. Os planos de vidro que encerram as lojas são recuados 50cm em relação aos pilares e a caixilharia vai até o forro, dispensando vergas e acentuando a acessibilidade. Nas esquinas, o desenho dos pilares é diferente, sendo usada uma seção em “L”(figura 50).

Os pilares das duas esquinas respondem respectivamente aos seus alinhamentos, formando uma intrigante cantoneira côncava à maneira de algumas soluções de canto da arquitetura renascentistas, mais especialmente de Bramante.¹³

Figura 48: Edifício Esplanda, 1952, Porto Alegre.

Figura 49: Edifício Esplanda, 1952, Porto Alegre.

¹³

ABREU, 2004, p. 90.

De fato, trata-se de um recurso utilizado em esquinas colunares de claustros renascentistas, agora em versão extrovertida, voltada para a rua.

A colunata térrea do edifício Esplanada combina a solenidade do ritmo e escala clássicos com a informalidade permeável dos comércios e acessos (figura 51 e 52). É interessante notar que Fresnedo distingue as frentes comerciais dos acessos pela introdução de planos oblíquos que acentuam o recesso, interrompem a linha de fachada e diversificam as ambiências acomodadas por trás da série de colunas.

Figura 50: Vista da coluna da esquina, Edifício Esplanada, 1952, Porto Alegre.

Figura 51: Vista Ramiro Barcelos, Edifício Esplanada, 1952, Porto Alegre.

Figura 52: Vista Ramiro Barcelos, Edifício Esplanada, 1952, Porto Alegre.

O prisma retangular sobre as colunas é um volume unitário, no qual a subdivisão em quatro blocos não é aparente. Na fachada da Avenida Independência, sobre este volume é sobreposta uma grelha com seis linhas verticais de alvéolos, que definem os balcões dos dormitórios e salas internas. Da mesma forma, existem 17 linhas de alvéolos na fachada à Rua Ramiro Barcelos, e um à Rua André Puentes. A grelha torna-se um elemento plástico que proporciona um jogo de luz e sombra à composição, ordenado pelos limites da moldura regular. A trama avança 1,80m em relação à esquadria interna dos ambientes, formando uma máscara de sacadas protegida com um guarda corpo metálico telado na cor branca. A altura de cada módulo da grelha é análoga ao pé-direito de 2,80m e não varia entre as três fachadas. A modulação horizontal da grelha varia de 3,50m a 3,85m, conforme o compasso estrutural. O volume-base é revestido com pastilhas brancas e as grelhas com pastilhas verde esmeralda, tal como nos pilares do térreo.

Figura 53: Vista posterior, Edifício Esplanada, 1952, Porto Alegre.

Na cobertura, as empenas cegas de esquina seguem até a viga de bordo do terraço, enquanto o restante apresenta uma fileira de colunas sob o pergolado, correspondentes às do térreo, contudo mais esbeltas, alinhadas ao plano mais recuado da fachada. Acima do pergolado, aparecem as projeções dos núcleos de circulação em forma de ameiba, que abrigam as casas de máquinas dos elevadores e os reservatórios, numa citação à arquitetura moderna brasileira.

O tratamento plástico das fachadas é dotado de elegante sutileza. Os enormes planos das elevações de um edifício tão extenso e elevado poderiam facilmente tornar-se massivos e desproporcionais. Fresnedo opera uma cuidadosa subdivisão modular que mantém a unidade, mas introduz as escalas menores. As grelhas acomodam sacadas mais profundas do que sua leve projeção, criando um jogo complexo de luz e sombra, reentrâncias e saliências. Ao mesmo tempo, a grelha é inserida numa moldura, que nas laterais contém os únicos planos murais das fachadas. Esse fator dissimula a massividade das elevações públicas. O plano mural das laterais ainda é decomposto em duas faixas: uma empena cega e outra com aberturas, criando um terceiro plano de fachada. O resultado final é uma composição de escala monumental, mas delicada e harmônica em sua inserção urbana. Seu tratamento plástico combina o rigor da métrica clássica com a sutileza do jogo espacial através da manipulação de planos levemente defasados e do jogo de cheios e vazios.

Conclusão

Na década de 1950 a obra do arquiteto Román Fresnedo Siri é marcada por dois projetos importantes em Porto Alegre. As obras do Hipódromo do Cristal e do edifício Esplanada projetam Fresnedo Siri fora de seu país e constituem o auge de sua produção arquitetônica. Estas obras introduzem em sua produção a influência corbusiana em tradução brasileira. Este tributo parece ser voluntário e não condicionado por exigências externas. O concurso do hipódromo não conta com a participação dos arquitetos modernistas locais¹⁴, o que garante uma certa neutralidade de alinhamento estilístico. Além disso, as citações do arquiteto são parciais, incorporando aspectos, mas sujeitando-os a uma disciplina própria. Nesse sentido, Fresnedo demonstra entender a disposição simétrica da planta *Beaux-Arts* para edifícios públicos ao traduzí-la em termos modernos, incorporando a idéia do percurso através de condições espaciais distintas.

O Hipódromo do Cristal torna-se o momento mais expressivo da produção de Fresnedo, por suas qualidades plásticas na manipulação de materiais modernos e por suas virtudes de dinâmica espacial. O complexo do Cristal abarca um leque de posturas da arquitetura moderna coletados desde a experiência uruguaia de Fresnedo até a influência da escola carioca no Brasil no mesmo período. A manipulação destas influências é extremamente pessoal, de caráter singular, pois o edifício assinala seus vínculos tanto com a tradição como com a vanguarda, mas em síntese original. Essa conjunção de referências aliada ao arrojo técnico-construtivo e ao impacto das soluções plásticas fazem do Hipódromo do Cristal a obra-prima da carreira de seu autor e um episódio de destaque da arquitetura moderna latino-americana.

Por sua vez, o edifício Esplanada representa a transposição destas virtudes para o contexto menos espetacular da arquitetura habitacional em larga escala. A proposta sintetiza nas fachadas soluções plásticas originais, através de combinações com elementos modernos como a grelha de concreto e o vidro, aliados a colunatas regulares que delineiam o ritmo da grande esplanada construída. A continuidade da carreira de Fresnedo Siri ainda teria momentos importantes, mas que não registraram a mesma densidade e virtude da experiência porto-alegrense. Tal fato enfatiza a importância do estudo destas obras e de suas importantes repercussões na produção moderna dos anos 50 e 60 em Porto Alegre.

¹⁴

O Concurso para o Jôquei Clube, repercussão entre os arquitetos. *Estado do Rio Grande*, Porto Alegre, 02 jun. 1951.

Referências Bibliográficas

- ABREU, Silvio. **A esquina do moderno**. Porto Alegre: UFRGS, Arqtexto 5, 2004, p. 82-97.
- BERNARDES, Dalton. **Jaguaribe e Esplanada. O edifício de apartamentos modernista e um novo paradigma habitacional em Porto Alegre**. Dissertação de mestrado do PROPARG defendida em 2003.
- BORONAT, Yolanda J.; RISSO, Marta R. **Román Fresnedo Siri um arquiteto uruguayo**. Montevideu: Departamento de Publicaciones Universidad de la Republica Ed, 1984.
- BRUAND, Yves. **Arquitetura contemporânea no Brasil**. 3.ed. São Paulo: Perspectiva, 1997.
- CALOVI PEREIRA, Cláudio. **Os irmãos Roberto e a arquitetura Moderna no Rio De Janeiro (1936-1954)**. Dissertação de mestrado PROPARG/UFRGS. Ano de obtenção: 1993.
- _____. **Pórtico clássico como terminal aéreo: os projetos dos Irmãos Roberto para o aeroporto Santos Dumont**. ARQTEXTOS (UFRGS), Porto Alegre, RS, v. 3-4, p. 122-135, 2003.
- COMAS, Carlos E.; CANEZ, Ana Paula. **El hipódromo de Cristal**. ELARQA. Revista bimestral de arquitectura y diseño. Montevideu: Dos Puntos Ed. p. 50-59.
- COMAS, Carlos E.; CANEZ, Ana Paula; BOHER, Glênio. **Arquiteturas Cisplatinas: Román Fresnedo Siri e Eladio Dieste em Porto Alegre**. Porto Alegre: Uniritter Ed. 2004.
- COMAS, Carlos E. **Precisões brasileiras: sobre um estado passado da arquitetura e urbanismo modernos a partir dos projetos e obras de Lúcio Costa, Oscar Niemeyer, MMMRoberto, Affonso Reidy, Jorge Moreira e cia, 1936-1945**. Universidade de Paris, Saint Dennis, Tese de doutorado defendida em dezembro de 2002.
- GUTIERREZ, Ramon. **Arquitectura y urbanismo em Iberoamerica**. Rio de Janeiro: Cátedra, 2002.
- LE CORBUSIER, **Precisões: sobre um estado presente da arquitetura e do urbanismo**. São Paulo: Cosac & Naify, 2004.
- LE CORBUSIER, **Por uma arquitetura**. São Paulo: Perspectiva, 2006.
- MINDLIN, Henrique E. **Arquitetura Moderna no Brasil**. Rio de Janeiro: Aeroplano, 1999.
- SZKUT, Alessandra R. **Vertentes da modernidade no Rio Grande do Sul: a obra de Luis Fernando Corona**. Dissertação de mestrado defendida em 2009, PROPARG/UFRGS, Porto Alegre.
- WEIZENMANN, Jamile M.S. **A arquitetura de Román Fresnedo Siri, 1938-1971**. Dissertação de Mestrado defendida em dezembro de 2008, PROPARG/UFRGS, Porto Alegre.
- XAVIER, Alberto e MIZOGUCHI, Ivan. **Arquitetura Moderna em Porto Alegre**. São Paulo: FAUFRGS/Pini, 1987. 399 p.

Crédito das imagens

BERNARDES, Dalton. *Jaguaribe e Esplanada. O edifício de apartamentos modernista e um novo paradigma habitacional em Porto Alegre*. Dissertação de mestrado do PROPAR defendida em 2003.

43, 46

COMAS, Carlos E.; CANEZ, Ana Paula; BOHER, Glênio. *Arquiteturas Cisplatinas: Román Fresnedo Siri e Eladio Dieste em Porto Alegre*. Porto Alegre: Uniritter Ed. 2004.

01, 02, 04, 11

CALOVI, Cláudio. Arquivo pessoal.

48

CALOVI, Ricardo. Arquivo pessoal.

03, 05, 07, 08, 14, 15, 20, 28, 35, 36, 37, 38, 47, 49, 50, 51, 52, 53.

DREBES, Fernanda Jung. Arquivo pessoal.

40, 44, 45.

NUNES, André Luis P. (redesenhos a partir das plantas do acervo AMG/UniRitter)

13, 18, 19, 21, 23, 24, 29, 30, 32, 33, 34.

SZEKUT, Alessandra. Arquivo pessoal.

41, 42

Acervo da Universidade Ritter dos Reis, UNIRITTER, Porto Alegre

39

WEIZENMANN, Jamile M.S. Arquivo pessoal.

06, 09, 10, 12, 16, 17, 22, 25, 26, 27, 31.

This document was created with Win2PDF available at <http://www.daneprairie.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.